

**РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.**

Акбарова Мохинур Фарход кизи

студентка 3– курса

Факультета «Бизнес управление»

группы МО– 41

Научный руководитель

Худайбергенова А.Н.

старший преподаватель ТГЭУ, кафедры

«Мировая экономика»

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению главной роли транснациональных корпораций (ТНК) в развитии мировой экономики, так как движущей силой системы международного производства выступают транснациональные корпорации, которые превратились в важный фактор мирового воспроизводственного процесса. Транснациональные корпорации (ТНК) в последние десятилетия стали неотъемлемой частью современной экономики и международных отношений. Сегодня ТНК представляют собой достаточно сложное явление, которое не всегда легко поддается анализу. Многие аспекты их деятельности свидетельствуют об их значительном влиянии на современный мир и экономику, в частности: наличие и деятельность ТНК позволяет наименее развитым странам "подпитывать" более развитые, создавая более благоприятные условия для создания бизнеса при минимизации издержек производства.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, развитые страны, международные отношения, глобализация.

**THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE
MODERN WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC
RELATIONS.**

Annotation. This article is devoted to identifying the main role of transnational corporations (TNCs) in the development of the world economy, since the driving force of the international production system are transnational corporations, which have become an important factor in the global reproduction process. Transnational corporations (TNCs) have become an integral part of the modern economy and international relations in recent decades. Today, TNCs are a rather complex phenomenon that is not always easy to analyze. Many aspects of their activities indicate their significant influence on the modern world and economy, in particular: the presence and activity of TNCs allows the least developed countries to “feed” the more developed ones, creating more favorable conditions for creating a business while minimizing production costs.

Key words: transnational corporations, developed countries, international relations, globalization.

Главной тенденцией развития современного мирового хозяйства является интернационализация производства. Основным её фактором стал переход развитых стран в 60 — 80-е годы XX столетия на новую высокотехнологичную базу с преобладанием информационных технологий. Это вызвало бурную интернационализацию воспроизводства процессов в обеих областях — интеграционной (через сближение национальных хозяйств) и транснациональной (через создание межнациональных производственных комплексов). Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний называется глобализацией. В сущности, это более высокая стадия интернационализации, ее дальнейшее развитие. Однако, когда мир был единым рынком лишь для небольшого числа компаний, речь шла об интернационализации. Когда же мир становится единым

рынком для десятков тысяч транснациональных корпораций и к тому же все его регионы открыты для деятельности этого рынка, то можно говорить о новом явлении — глобализации.

Актуальность выбранной темы обусловлена постоянно возрастающей ролью транснациональных корпораций в процессе мирового воспроизводства. ТНК становятся определяющим фактором в мировой экономической системе, поскольку, благодаря широкой амплитуде функционирования — от производственных процессов до операций в области инвестиционной, финансовой и торговой политики — они играют роль международного регулятора производства и распределителя товаров. Следствием высокой степени интернационализации производства у крупнейших ТНК явилось установление ими господства на мировых товарных рынках и в ведущих отраслях мирового хозяйства.

ТНК оказывают огромное влияние на мировую экономику, являются субъектом мировой торговли, имеющим первостепенное значение в системе международных экономических отношений. Расширяя свою деятельность ТНК создают предпосылки и стимулируют развитие мирового производства, инвестируя и наращивая производственную мощность, создавая рабочие места и созданием новых видов и подвидов уже существующей продукции, а также расширение сферы оказания услуг различного рода. Тем самым борясь за рыночное пространство повышается уровень конкуренции, что вызывает постоянную потребность в инновации, новых технологий впоследствии чего происходит научно-технический прогресс. Таким образом это способствует в значительной степени развитию и росту экономики. Со временем национальная экономика страны преобразуется в единую экономику образуя собой мировую экономику. Транснациональные компании имеют большое пространство для манёвров в использовании льгот, таких как правительственные гарантии, уменьшение или освобождение от уплаты налогов, пошлин и т.д., которые предоставляются принимающей стороной, но и принимающие стороны имеют

свои плюсы : рост капитала в государстве, повышение квалификации для рабочих, возрастает средняя прибыль, улучшается качество производимой продукции, внедряются новые технологии в промышленность, а главное снижается уровень безработицы. Благодаря деятельности транснациональных компаний мировая экономика и экономические отношения улучшаются и не стоят на месте. В борьбе за сферы влияния ТНК создают и предоставляют услуги, связанные непосредственно с тем государством, в котором они находятся, будь то новые товары, услуги в зависимости от предпочтений. Данное явление в мировой экономике непосредственно влияет на жизнь внутри страны. Вследствие внедрения в экономику развивающихся стран транснациональные компании занимают лидирующие позиции в главных отраслях экономики. Таким способом они держат под контролем около 40% промышленного производства данной страны и около 50% внешней торговли. Вовлекая местные корпорации, мелкие и средние компании увеличивают зависимость малого бизнеса от транснациональных компаний.

Число ТНК растет быстрыми темпами. В 2018 г. в мире насчитывалось уже около 100 тыс. корпораций, относимых к числу транснациональных, и более 860 тыс. их зарубежных филиалов. Темпы производства и продаж зарубежных филиалов ТНК превышают сегодня темпы роста мирового валового внутреннего продукта и экспорта. Рост международной торговли стимулируется ростом международного производства. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на долю ТНК в международной торговле приходится 2/3 оборота, причем на внутрифирменную торговлю - 1/3. Объём их продаж, составлявший почти 18 трлн. долл. США, в 2002 году более чем в двое превышал объём мирового экспорта, в то время, как в 1990 году эти два показателя были примерно одинаковы.

В настоящее время происходит очевидная трансформация мирового геоэкономического и геополитического пространства, в котором ТНК становятся все более значимыми актёрами, переводя на себя многие механизмы управления

и влияния на мировые процессы. ТНК помогают развивающимся странам в улучшении промышленности способствуя тем самым участию этих государств в международных экономических отношениях. Мировая экономика представляет собой производство международного характера, которое обеспечивается транснациональными корпорациями, обеспечивающими развитие научно-технического прогресса во всех сферах. С каждым днём значение ТНК в мировой экономике растет постоянным и непрерывным образом. Мировая экономика и международные экономические отношения развиваются в большей степени благодаря деятельности транснациональных компаний или предприятия схожего типа.

Использованная литература:

1. Трифонова, И. В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики / И. В. Трифонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 9 (56). — С. 243-245. — URL: <https://moluch.ru/archive/56/7687/> (дата обращения: 20.11.2023).
2. UNCTAD, World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and International Perspectives; United Nations, New York and Geneva, 2003.
3. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 6. С. 55-63.
4. Шимаи М. Государство и транснациональные компании // Проблемы теории и практики управления. 1999. № 4. С.53-58.
5. Худайбергенова А. Н. & Акбарова М. Ф. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК. Educational Research

in Universal Sciences, 2(14), 401–404. Retrieved from:
<http://erus.uz/index.php/er/article/view/4457>

6. Akbarova , M. F. qizi. (2023). POST-INDUSTRIALIZATION AS THE MOST IMPORTANT TREND OF MODERN PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 110–112. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4931>